

Un nuovo ibrido di *Ophrys* in Toscana: *Ophrys* × *cetoniae* Romolini & Soca

ROLANDO ROMOLINI¹ & ROMIEG SOCA²

Riassunto: gli autori descrivono un nuovo ibrido di *Ophrys*, rinvenuto sul Monte Cetona (Sarteano, Siena, Toscana): *Ophrys* × *cetoniae* Romolini & Soca (*O. appennina* × *O. tetraloniae*).

Parole chiave: *Ophrys* × *cetoniae* (*O. appennina* × *O. tetraloniae*), ibridi naturali nuovi di *Ophrys*; M. Cetona (Sarteano, Siena, Toscana).

INTRODUZIONE

Il Monte Cetona, situato nella parte sud-orientale della Toscana, tra la Val d'Orcia e la Valdichiana in provincia di Siena, è un affioramento calcareo che raggiunge la quota di 1148 m s.l.m. La vegetazione arborea al di sopra dei 600-700 m è costituita da boschi di latifoglie quali roverella, cerro, leccio, con sporadica presenza di orniello, carpino nero, acero opalo, nocciolo e tiglio. Nella parte sommitale è presente una fascia consistente di faggeta. La zona di reperimento dell'ibrido in oggetto e delle sue specie parentali è invece una formazione prativa, che si apre a tratti fra le porzioni boschive, con presenza di calcare affiorante, ed essenze arbustive quali ginepro, ginestra e rosa canina, situata sul versante sud ad una quota di 900 m s.l.m.

Abbiamo conoscenza diretta di diversi ibridi interspecifici di *Ophrys appennina* e di *O. tetraloniae* con altri taxa della sezione *Fuciflorae* (SOUCHE 2008):

Ibridi di *Ophrys appennina*:

Ophrys appennina × *O. dinarica*: Abruzzo (AQ) Ateleta; Abruzzo (AQ) Collepietro; Abruzzo (AQ) Ortona dei Marsi; Molise (IS) Forlì del Sannio.

Ophrys appennina × *O. lacaitae*: Molise (IS) Forlì del Sannio.

Ophrys appennina × *O. vetula*: Liguria (IM) Dianio Castello e San Bartolomeo al Mare.

Ibridi di *Ophrys tetraloniae*:

Ophrys dinarica × *O. tetraloniae* (f.i.: *Ophrys aranifera* «Popoli») [*Ophrys* × *capistrelloi* Soca, J. Eur. Orch. 46(3/4): 669. 2014]: Abruzzo (AQ) Capistrello. (SOCA 2014).

¹ Via della Polveriera 14, 50014 Fiesole (FI); rolando.romolini@giros.it

² Via della Scienza 6, 67062 Rosciolo dei Marsi (AQ); rsouche@yahoo.fr

Ophrys gracilis × *O. tetraloniae*: Basilicata (PZ) Laurenzana; Campania (SA) Laurino; Molise (IS) Forlì del Sannio.

Ophrys lacaitae × *O. tetraloniae*: Basilicata (PZ) Laurenzana; Molise (IS) Forlì del Sannio.

Ophrys pinguis × *O. tetraloniae* [*Ophrys* × *pescoconalei* Soca, J. Eur. Orch. 46(3/4): 671. 2014]: Abruzzo (AQ) Capistrello. (SOCA 2014).

DESCRIZIONE

Ophrys* × *cetoniae* Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.

(*Ophrys appennina* Romolini & Soca × *Ophrys tetraloniae* W.P. Teschner)

Descriptio: planta 27 cm alta; folia basalia 5; flores 4; sepala lateralia triangulata elongata, rosa-purpurea, cum nervura viride in centro, sepalum dorsalum concavum ovatum ellipticum, marginibus implicatis; petala triangulata lanceolata, sepala concolores, marginibus ciliata; labellum integrum trapezoideum, brunneo, spadiceo pilis cinctum, leviter gibbosis, luteolum cinctum; macula simplex, H-formis, albida linea cincta; labelli appendix tridentata, verdastra, erecta; inferiora labelli parte porphyrea; cava stigmatica atrovirens; pseudo-oculi viridi; connectivum obtusum; moles polliniferae luteae. Floret: junio mense.

Terra typica: Italia. Toscana (SI). Sarteano, Monte Cetona, alt. 918 m s.l.m., 32T 07340 47575.

Holotypus hic designatus: 15.VI.2008. Coll. Romolini. Cons. in herb. FI. sub n° Romolini 54/09.

Etymologia: ex nomine loci “Monte Cetona” ubi reperta, hybrida nominatur.

Etimologia: dal nome del Monte Cetona, dove è stato scoperto.

Ecologia: sottobosco di querce, macchie e ambienti rocciosi, su substrato calcareo.

Iconografia: ROMOLINI & SOUCHE (2012: 530). In hoc op.: fig. pag. 145.

Distribuzione geografica in Italia (obs. pers.): Abruzzo (AQ), Molise (IS), Toscana (SI).

Descrizione: pianta esile, alta 27 cm; 5 foglie basali disseccate; brattee subuguali o poco più lunghe dell'ovario; 4 fiori; sepali laterali triangolari allungati, rosa-purpurei con venatura centrale verde, il mediano concavo ovato-ellittico con i bordi arrotolati; petali triangolari, concolori ai sepali, astati, ciliati al bordo, a bordi debolmente revoluti; labello subtrapezoidale, marrone, con pelosità marginale marrone chiaro, gibbe brevi, bordate di giallo; macula semplice, a forma di H, cinta da una linea biancastra; appendice tridentata, verdastra, rivolta verso la base; campo basale marrone-rossastro; cavità stigmatica verde scura; pseudo-occhi verdi; connettivo del ginostemio breve,

Ophrys × cetonae, Sarteano, Monte Cetona (SI), 15 giugno 2008
(foto R. Romolini)

aperto con un angolo superiore a 90° rispetto al labello; masse polliniche gialle; fioritura giugno.

OSSERVAZIONI

Osservazioni personali sul campo: Italia. Abruzzo (AQ): Canistro, Peschiera, alt. 783 m s.l.m. 33T 0366714 4644360. 10.VI.2010; Abruzzo (AQ): Ateleta, 15.5.2007; Molise (IS): Forlì del Sannio, Macchia, alt. 650 m s.l.m. 33T 0431760 4613945. 7.VI.2010; Toscana (SI): Sarteano, Monte Cetona, alt. 918 m s.l.m. 32T 0734056 4757539. 4.VI.2010.

Ophrys appennina e *Ophrys tetraloniae* fioriscono generalmente in periodi diversi (ROMOLINI & SOCA 2011: 764-766; TESCHNER 1987): *O. appennina* inizia l'antesi alla fine di aprile e si protrae in quota fino alla metà di giugno, *O. tetraloniae* inizia generalmente alla fine di maggio e protrae la sua fioritura fino ad inizio agosto. Al monte Cetona, locus classicus dell'ibrido, le due specie si trovano in contatto per pochissimi giorni (ROMOLINI & SODI 2006), nella prima decade di giugno *O. appennina* è a fine antesi, con solo qualche pianta agli ultimi fiori, *O. tetraloniae* è ad inizio antesi con poche piante ai primi fiori. L'ibrido in oggetto fiorisce proprio in questo periodo di breve sovrapposizione e presenta caratteristiche intermedie: la forma del labello è meno convesso di *O. appennina* e di forma quasi rotondeggiante come in *O. tetraloniae*, i petali più corti che in *O. appennina* e più o meno con apice arrotondato come in *O. tetraloniae*; le gibbe sono presenti ma poco evidenti e piuttosto rotondeggianti; la macula è semplice e poco estesa come in *O. appennina* e l'apicolo semplice e poco evidenziato come in *O. tetraloniae*.

Elenco delle orchidee presenti in zona (soprattutto sulle pendici nord-ovest del Cetona): *Anacamptis pyramidalis*, *Androrchis provincialis*, *Herorchis morio*, *Himantoglossum adriaticum*, *Odontorchis tridentata*, *Ophrys apifera*, *O. appennina*, *O. classica*, *O. funerea*, *O. pinguis*, *O. romolinii*, *O. tetraloniae*, *Orchis purpurea*.

Altri ibridi: *Ophrys appennina* × *O. romolinii* (vedi *Ophrys × enobarbia*, DEL PRETE & TOSI 1982).

BIBLIOGRAFIA

- DEL PRETE C. & TOSI G., 1982 (1981): Contributo alla conoscenza delle *Orchidaceae* d'Italia. 10. Note miscellanee. – Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem. ser. B 88: 217-223.
- ROMOLINI R. & SOCA R., 2011: New species in the genus *Ophrys* (*Orchidaceae*) to the Italian and French Florae. – J. Eur. Orch. 43(4): 759-784.
- ROMOLINI R. & SODI F., 2006: Sulla presenza di *Ophrys tetraloniae* W.P. Teschner in Toscana. – GIROS Notizie 32: 33-37.

- ROMOLINI R. & SOUCHE R., 2012: *Ophrys* d'Italia. Éd. sococor, Saint-Martin-des-Londres (F).
- SOCA R., 2014: Description of ten new *Ophrys*-hybrids (*Orchidaceae*) of the Abruzzo (Italy). – J. Eur. Orch. 46(3/4): 661-678.
- SOUCHE R., 2008: Hybrides d'*Ophrys* du bassin méditerranéen occidental. Éd. sococor, Saint-Martin-des-Londres (F).
- TESCHNER W., 1987: *Ophrys tetraloniae* spec. nov. - eine spätblühende Verwandte der Hummel-Ragwurz in Istrien. – Orchidee 38 (5): 220-224.

GIROS Orch. Spont. Eur. 58 (2015:1): 143-147

A NEW *OPHRYS* HYBRID IN TUSCANY: *OPHRYS* × *CETONAE* ROMOLINI & SOCA
ROLANDO ROMOLINI & ROMIEG SOCA

Keywords: *Ophrys* × *cetoniae* (*O. appennina* × *O. tetraloniae*), *Ophrys* new natural hybrids, M. Cetona (Sarteano, Siena, Tuscany).

Monte Cetona is a calcareous relief between Orcia and Chiana Valleys (Siena, South-Eastern Tuscany). On its southern side the Authors found a new *Ophrys* hybrid in a clearing in mixed woods where deciduous oaks predominate: *Ophrys* × *cetoniae* Romolini & Soca (*O. appennina* × *O. tetraloniae*). The Authors had elsewhere found hybrids of *Ophrys* Sect. *Fuciflorae*, at least with one of these parents: two finding lists are here reported, one including three *O. appennina* hybrids and the other including four *O. tetraloniae* hybrids.

The anthesis period of *Ophrys* × *cetoniae* corresponds with the few days when the two parents are both in bloom: the first fortnight of June, when *O. appennina* is at the end of its flowering stage and *O. tetraloniae* is beginning to flower. It shows intermediate characters: petals are shorter than in *O. appennina*, with rounded apex as in *O. tetraloniae*; the lip shape is convex and rounded, with small basal swellings, a quite simple and reduced speculum (as in *O. appennina*) and a simple and small appendage (similar to *O. tetraloniae*).

Lastly, the Authors list all the orchid taxa found at M. Cetona, including 13 species and one more hybrid.

RINGRAZIAMENTI

Mauro Contorni per averci fatto conoscere, qualche anno fa, questa splendida località. Teresa Giorgi che ci ha accompagnato durante le nostre ricerche; Mauro Biagioli e Giuliano Pacifico per la rilettura critica del manoscritto.